

FAZA ROTORLI ASINXRON GENERATORNING DINAMIK XARAKTERISTIKALARINI MODELLASHTIRISH

Allabergen BEKISHEV	<i>Toshkent davlat texnika universiteti Elektr mashinalari kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD</i>
Najmiddin KURBONOV	<i>Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti Elektr energetikasi kafedrasida dotsenti</i>
O'tkir XUDOYNAZAROV	<i>"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotekhnologiyalar instituti Avtomatlashtirish va texnologik jarayonlarni boshqarish kafedrasida mudiri</i>

Annotatsiya: Ushbu maqolada faza rotorli asinxron generatorning dinamik xarakteristikalarini Matlab Simulink yordamida modellashtirilgan, ya'ni faza rotorli asinxron generatorni ishga tushirish va generator rejimiga o'tish jarayonlari modellashtirilgan. Modellashtirish jarayoniga faza rotorli asinxron generatorning rotori aylanish tezligi, elektromagnit momenti, stator va rotor toklari o'zgarishi, aktiv va reaktiv energiyalarning o'zgarishlari qamrab olingan.

Kalit so'zlar: faza rotorli asinxron generator, modellashtirish, ishga tushirish, generator rejimi, motor rejimi, elektromagnit momenti.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

Аллаберген БЕКИШЕВ

Старший преподаватель кафедры электрических машин Ташкентского государственного технического университета, к.т.н.

Нажмиддин КУРБАНОВ

Доцент кафедры электроэнергетики Каршинского инженерно-экономического института

Уткир ХУДОЙНАЗАРОВ

Заведующий кафедрой Автоматизации и управления технологическими процессами Каршинского института ирригации и агротехнологий при Национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»

MODELING OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF PHASE ROTOR ASYNCHRONOUS GENERATOR

Allabergen BEKISHEV

Senior teacher of the Department of Electrical Machines, Tashkent State Technical University, PhD

Najmiddin KURBONOV

Associate Professor of the Electric Power Engineering Department of Karshi Institute of Engineering and Economics

Utkir KHUDOYNAZAROV

Head of the Department of Automation and Control of Technological Processes at the Karshi Institute of Irrigation and Agrotechnologies, affiliated with the National Research University «TIIAME»

Аннотация: В данной статье с помощью Matlab Simulink моделируются динамические характеристики асинхронного генератора с фазным ротором, то есть моделируются процессы запуска асинхронного генератора с фазным ротором и перехода в генераторный режим. Процесс моделирования включает в себя скорость вращения ротора, электромагнитный момент, изменения тока статора и ротора, активную и реактивную энергию фазно-ротора асинхронного генератора.

Ключевые слова: асинхронный генератор с фазным ротором, моделирование, пуск, режим генератора, режим двигателя, электромагнитный момент.

Abstract: In this article, dynamic characteristics of a wound-rotor induction generator are modeled using Matlab Simulink. Specifically, the processes of starting the wound-rotor induction generator and transitioning to the generator mode are simulated. The modeling process includes rotor speed, electromagnetic torque, changes in stator and rotor currents, as well as the active and reactive power of the wound-rotor induction generator.

Keywords: asynchronous generator with a wound rotor, modeling, start-up, generator mode, engine mode, electromagnetic torque.

Simulink – dinamik sistemalarni modellashtirish, imitatsiya va tahlil qilish uchun interaktiv vositadir. U grafik blok-diagrammalarni qurish, dinamik tizimlarni imitatsiya qilish, tizimlarning ishlashini tekshirish va loyihalarni mukammallashtirish imkoniyatlarini beradi. Simulink MATLAB bilan to'la integrallashgan.

Asinxron mashinaning **Matlab Simulink** imitatsion modelini yaratish uchun Matlabda quyidagi piktogrammadan foydalaniladi.

<p>a)</p>		
<p>Asynchronous Machine SI Units</p>		<p>Asynchronous Machine pu Units</p>
<p>1-rasm. Asinxron mashinaning Matlab programmasidagi piktogrammasi</p>		

Piktogrammaning vazifasi quyidagicha:

Motor va generator rejimlarida ishlaydigan asinxron elektr mashinasini modellashtiradi.

$$\left. \begin{aligned}
 u_{1\alpha} &= r_1 i_{1\alpha} + \frac{d\psi_{1\alpha}}{dt} \\
 u_{1\beta} &= r_1 i_{1\beta} + \frac{d\psi_{1\beta}}{dt} \\
 0 &= r_2 i_{2\alpha} + \frac{d\psi_{2\alpha}}{dt} + \omega_p \psi_{2\beta} \\
 0 &= r_2 i_{2\beta} + \frac{d\psi_{2\beta}}{dt} + \omega_p \psi_{2\alpha} \\
 \frac{di_\alpha}{dt} &= \frac{u_{1\alpha} - r_1 i_{1\alpha}}{L} \\
 \frac{di_\beta}{dt} &= \frac{u_{1\beta} - r_1 i_{1\beta}}{L} \\
 M &= \frac{mpM}{2(L_1 L_2 - M^2)} (\psi_{1\beta} \psi_{2\alpha} - \psi_{1\alpha} \psi_{2\beta}) \\
 \frac{d\omega_p}{dt} &= \frac{p}{J} (M - M_c)
 \end{aligned} \right\} (1)$$

bu yerda $u_{1\alpha} = U_m \cos(\omega t)$, $u_{1\beta} = U_m \sin(\omega t)$ – α , β o'qlari bo'ylab stator chiqish kuchlanishi; α , β o'qlari bo'ylab stator va rotor chulg'aming toki; r_1 , r_2 – stator va rotorning oqim ilashimligi; L_1 , L_2 – stator va rotorning aktiv qarshiliklari; ω , ω_p – tarmoq chastotasi va rotor tezligi (el. rad / s); L_1 , L_2 – stator va rotor chulg'amlarining umumiy induktivligi; M – chulg'amlar orasidagi o'zaro induktivlik; M_s – asinxron mashinaning elektromagnit momenti va statik aylantiruvchi momenti; m – fazalar soni; p – qutb juftlari soni; J – asinxron mashina, tezlik uzatish qutisi va shamol turbinasining yig'indi inersiya momenti.

Mashinaning ishlash rejimi elektromagnit momentining ishorasiga asosan aniqlanadi. Hisoblash dasturini amalga oshirishda asinxron mashinaning taniqli differensial tenglamalar tizimidan foydalaniladi.

Chulg'amlarning oqim ilashimligi:

$$\left. \begin{aligned}
 \psi_{1\alpha} &= L_1 i_{1\alpha} + M i_{2\alpha} \\
 \psi_{1\beta} &= L_1 i_{1\beta} + M i_{2\beta} \\
 \psi_{2\alpha} &= L_2 i_{2\alpha} + M i_{1\alpha} \\
 \psi_{2\beta} &= L_2 i_{2\beta} + M i_{1\beta}
 \end{aligned} \right\} (2)$$

Modelning A, B va C portlari mashina stator chulg'aming chiqishlari, a, b va c portlari esa rotor chulg'aming chiqishlari bo'lib hisoblanadi. Modelning m chiqish portida 21 elementdan iborat vektor signal shakllanadi. Shamol energiyasini o'zgartirish tizimlarida elektr energiyasini asosiy ishlab chiqaruvchisi asinxron mashinalar bo'lganligi sababli ularning dinamik rejimlarini o'rganish ma'lum qiziqish uyg'otadi.

Faza rotorli shamol generatorini ishga tushirish va uning generator rejimiga o'tish jarayoni modellashtirilgan 2-rasmda ko'rsatilgan. Bundan tashqari, rasmda valning burchak tezligi va mashina elektromagnit momentining grafiklari ham keltirilgan.

2-rasm. Faza rotorli shamol generatorini ishga tushirish va uning generator rejimiga o'tish jarayoni modeli.

3-rasmdagi shamol generatorining ishga tushirish jarayonidagi aylanish tezligiga qaralsa, ishga tushirish jarayoni rotor zanjiriga qo'shimcha qarshilik ulash orqali amalga oshirishdagi tezlik o'zgarishi keltirilgan. Bunga ko'ra asinxron mashina rotori tezligi o'zining nominal tezligiga 1,4 sekundda erishib, shundan so'ng shamol tezligi ortishining evaziga mashina generator rejimiga o'tadi va mashinaning tezligi sinxron tezlik 1000 ayl/minutdan oshib generator rejimiga o'tadi.

3-rasm. Shamol generatorini ishga tushirish jarayonidagi aylanish tezligi.

4-rasmga ko'ra, asinxron mashina elektromagnit momenti 2 sekunddan so'ng o'zining musbat qiymatidan manfiy - 25 N·m qiymatiga o'tadi. Demak, asinxron mashina bu paytda asinxron generator rejimiga o'tadi.

4-rasm. Shamol generatorini ishga tushirish jarayonidagi elektromagnit momenti.

5-rasmga ko'ra, asinxron mashinaning rotor zanjiridagi tok 2 sekunda 0 ga erishadi, demak, bu jarayonda rotorning tezligi sinxron tezlikka erishadi, ammo stator toki o'zining minimal qiymatiga, ya'ni ideal salt ishlash tokiga teng bo'ladi. Shundan so'ng, rotor tezligi sinxron tezlikdan oshgandan so'ng yana rotor zanjirida tok paydo bo'ladi.

5-rasm. Shamol generatorini ishga tushirish jarayonidagi a) rotor b) stator toki o'zgarishi ossillogrammasi.

6-rasm. Shamol generatorini ishga tushirish jarayonidagi va generator rejimiga o'tish paytidagi elektromagnit quvvati.

6-rasmga ko'ra, shamol generatori rotor zanjiriga qo'shimcha qarshilik ulash orqali ishga tushirilib bo'lgandan so'ng, 2,15 sekunddan so'ng generator rejimiga o'tib boshlaydi, shu vaqtda faza rotorli asinxron mashinaning elektromagnit quvvati musbat ishoradan manfiy ishoraga o'tadi. Shundan so'ng generator tarmoqqa aktiv quvvat uzata boshlaydi.

7-rasm. Shamol generatorining aktiv va reaktiv quvvatlarini hisoblovchi blok.

Shamol generatorining ishlab chiqarayotgan aktiv energiyasi va iste'mol qilayotgan reaktiv energiyasini hisoblash uchun 6-rasmda ko'rsatilgan aktiv va reaktiv energiyani hisoblash blokidan foydalaniladi.

8-rasm. Shamol generatorining ishga tushirish jarayonidagi va generator rejimiga o'tish paytidagi aktiv va reaktiv quvvatlar

8-rasmga ko'ra, shamol generatorini ishga tushirish paytida tarmoqdan ham aktiv va ham reaktiv energiya olsa, generator rejimiga o'tganda esa tarmoqqa aktiv energiya uzatadi ammo ma'lum miqdorda reaktiv energiya oladi. Bundan tashqari, usbu grafikdan anglash mumkinki, faza rotorli asinxron mashina motor rejimida ishlaganida generator rejimida ishlaganiga nisbatan birmuncha ko'p reaktiv energiya oladi. Bunda modellashtirilgan quvvati 2.2 kW bo'lgan faza rotorli asinxron generator tarmoqqa 2,2 kW uzatish paytida tarmoqdan, ya'ni kondensator batareyasidan 1,3 kVar reaktiv quvvatni iste'mol qilmoqda.

9-rasm. Shamol generatorini ishga tushirish jarayonida rotor zanjiriga aktiv qarshilik va sig'im qarshilik ulashdagi aktiv va reaktiv quvvatlar o'zgarishi.

9-rasmning 3-pog'onali ishga tushirish qismiga ko'ra, shuni anglash mumkinki, faza rotorli asinxron generatorni ishga tushirish jarayonida rotor zanjiriga sig'im qarshilik ulansa tarmoqdan reaktiv energiyani kam olishi kuzatildi. Bu holatni faza rotorli asinxron generatorni tarmoqqa ulash paytida ishlatilsa tarmoqdan oladigan reaktiv energiyaning kamayishi evaziga tarmoqning kuchlanish tushuvi kamayishiga erishish mumkin va bu holatda boshqa iste'molchilarning ishiga ta'siri kamayadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Никишин А.Ю., Казаков В.П. Современные ветроэнергетические установки на базе асинхронных машин // Современные проблемы науки и образования, 2012, № 6. URL: <https://scienceducation.ru/ru/article/view?id=7937>
2. Выбор электрогенераторов для ветроэнергетических установок / Ералы Ертайулы Нурахмет, Гафаров А.А., Бенке М.С. [и др.]. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2016. № 28.2 (132.2). — С. 68-79. — URL: <https://moluch.ru/archive/132/36983/> (дата обращения: 03.02.2024).
3. Toshpo'latov N.T., Qodirov D.B. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. – TIQXMMI, 2019. – 174 b.
4. Pulatova D.M. Shamol energetikasi fani uchun darslik. – Toshkent: TDTU, 2023. – 260 b.
5. Zou Y., Elbuluk M. and Sozer Y. "Stability analysis of maximum power point tracking (MPPT) method in wind power systems," IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. 49, No. 3, pp. 1129-1136, May/June. 2013.
6. Xu H., Zhang W., Chen J., Sun D. and He Y. "A high-voltage ride-through control strategy for DFIG based wind turbines considering dynamic reactive power support," in Proc. the CSEE, Vol. 33, No. 36, pp. 112-119, 2013.
7. Hossain M.J., Saha T.K., Mithulananthan N. and Pota H.R., "Control strategies for augmenting LVRT capability of DFIGs in interconnected power systems," IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 60, No. 6, pp. 2510-2522, Feb. 2013.
8. Wang L. and Truong D.-N. "Stability enhancement of DFIG-based offshore wind farm fed to a multi-machine system using a STATCOM," IEEE Trans. Power Syst., Vol. 28, No. 3, pp. 2882-2889, Aug. 2013.

9. Song D., Yang J., Cai Z., Dong M., Su M., Wang Y. Wind estimation with a non-standard extended Kalman filter and its application on maximum power extraction for variable speed wind turbines, *Appl. Energy* 190 (2017) 670–685, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.12.132>.
10. P. Buduma, N.K. Vulisi, G. Panda, Robust control and Kalman MPPT for grid-assimilated wind energy conversion system, *IEEE Trans. Ind. Appl.* 57 (2) (2021) 1274–1284, <https://doi.org/10.1109/TIA.2020.3047585>.
11. Al-Ghossini H., Locment F., Sechilariu M., Gagneur L., Forgez C., Adaptive-tuning of extended Kalman filter used for small scale wind generator control, *Renew. Energy* 85 (2016) 1237–1245.
12. Baran J., Jaderko A., An MPPT control of a PMSG-based WECS with disturbance compensation and wind speed estimation, *Energies* 13 (23) (2020) 6344, <https://doi.org/10.3390/en13236344>.
13. Gaied H., Naoui M., Kraiem H., Goud B.S., Flah A., Alghaythi M.L., Kotb H., Ali S.G., Aboras K. Comparative analysis of MPPT techniques for enhancing a wind energy conversion system, *Front. Energy Res.* 10 (2022), <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.975134>.
14. Mohamed S.A., Abd El Sattar M. A comparative study of P&O and INC maximum power point tracking techniques for grid-connected PV systems, *SN Appl. Sci.* 1 (2) (2019) 174.
15. Zhang X., Jia J., Zheng L., Yi W., Zhang Z. Maximum power point tracking algorithms for wind power generation system: review, comparison and analysis, *Energy Sci. Eng.* 11 (1) (2023) 430–444.